

Experiência de Mapeamento Colaborativo, na plataforma Mais Lugar, com jovens da periferia de Salvador, Brasil.

DOI 10.5281/zenodo.11206629

Marbrisa Nascimento Reis das Virgens¹ Patrícia Lustosa Brito ² Murilo Guerreiro Arouca ³ Ricardo Lustosa Brito⁴ Nadson Reis Rodrigues⁵ Isa Beatriz da Cruz Neves Lustosa⁶ Hussein Khalil⁷ Federico Costa⁸

¹UFBA – marbrisareis@hotmail.com, ²UFBA – patricia.brito@ufba.br, ³UCSAL – murilo.arouca@ucsal.edu.br, ⁴UFBA – lustosaricardo@gmail.com, ⁵UFBA - Nadson.reis1@hotmail.com, ⁶UFBA - isabeatrizneves@gmail.com, ⁷SLU - hussein.khalil@slu.se, ⁸UFBA - fcosta2001@gmail.com

Introdução

A cartografia colaborativa permite que indivíduos com o saber cartográfico não especializado, não sejam só testemunhas, mas principalmente participantes, agentes ativos de ambientes online cujo funcionamento está deliberadamente baseado na contribuição dos seus usuários (MALINI, 2008). Esse novo modo de representar o espaço geográfico e os fenômenos que nele acontecem, surgiu na década de 90 com os avanços tecnológicos atrelados a cartografia 2.0 (DE SOUZA, 2011). Os mapas começaram a se popularizar fazendo com que o indivíduo sem expertise cartográfica seja tanto consumidor como produtor de geoinformação.

Disponíveis em dispositivos móveis e computadores, é notável que a democratização da cartografia por meio do mapeamento colaborativo tem sido o caminho para que diversas questões sejam analisadas considerando o espaço geográfico (MOREIRA, 2009). Nesse contexto, as universidades com suas atividades de pesquisa e extensão, têm atuado em comunidades de favela impulsionando a participação direta dos moradores na geração de dados sobre esses espaços.

As informações geográficas de locais não contemplados pela cartografia oficial, pela participação popular, contribuem tanto para obtenção de respostas mais assertivas como tencionam o engajamento dessas pessoas nas questões que afetam suas comunidades. No entanto, promover esse engajamento comunitário exige grandes desafios, dentre eles, o dispor de instrumentos tecnológicos, como as plataformas de mapeamento colaborativo mais atrativas para o usuário.

Correia-Neto et al. (2014), enfatiza que as plataformas de colaboração precisam aumentar o engajamento entre os participantes para conseguirem alcançar os objetivos traçados pelo grupo através de caminhos mais interativos. Nessa conjuntura e entendendo como as plataformas de mapeamento colaborativo tem modificado a forma das pessoas utilizarem os mapas (NYERGES, 1991), é que

moradores de comunidades de favela tem, em parceria com as Universidades, vivenciado a experiência de produzir uma cartografia emancipatória, de denúncia e fiscalização das demandas negligenciadas pela gestão pública. Esse moradores têm se tornado porta-vozes para desconstrução de uma comunicação cartografia que estigmatiza suas comunidades.

O Mais Lugar (AROUCA et. al, 2022) e o Vicon Saga (MUNIZ et al, 2016) são alguns dos exemplos de plataformas de colaboração desenvolvidas por alunos, mestres e professores de Universidades e que estão sendo utilizadas efetivamente em projetos com comunidades de favela, cujo objetivo é fomentar a participação popular e direta para geração de dados voluntários em diferentes aplicações (risco a saúde, planejamento urbana, gestão territorial, transporte, entre outras questões).

Partindo desse princípio, esse trabalho busca apresentar de forma sintetizada, uma experiência de mapeamento colaborativo vivenciada com jovens moradores de Alto do Cabrito, comunidade vulnerabilizada do subúrbio ferroviário de Salvador/BA, onde, a partir da oficina de mapeamento, eles, como não especialistas na técnica de mapear, tem se tornado atores na geração de dados geográfico para mobilização referentes a saúde pública do bairro.

Metodologia

A universidade, em parceria com o Coletivo Cultural, teatro "É ao Quadrado", tem desenvolvido ações de Mapeamento Colaborativo com jovens moradores da comunidade do Alto do Cabrito (Figura 1), tendo como objetivos principais fomentar a autonomia comunitária no processo de mapeamento do seu território, apoiar a realização de intervenções de base comunitária e avaliar as funcionalidades da plataforma de mapeamento colaborativo utilizada para propor melhorias na

perspectivas dos usuários não especializado.

Figura 1: Mapa de Localização do Alto do Cabrito

Fonte: Autor (2023)

A partir da metodologia *Learning by doing* - aprender fazendo (PALADIN, 2013), às ações inicialmente ocorreram, por meio de uma Oficina de Mapeamento Colaborativo organizada em 6 (seis) encontros, uma vez por semana, o que totalizou 20(vinte) horas de atividades dividida entre teoria e prática de campo, com uso da plataforma de mapeamento Mais Lugar.

Na abordagem teórica foi apresentado conteúdos como, representações cartográficas, tipos de dados e formas de aquisição de dados, a evolução tecnológica da cartografia e sua importância, trazendo exemplos relacionados ao cotidiano das pessoas. Na prática, para coleta de dados em campo, foi utilizada a plataforma Mais Lugar.

No primeiro dia de aula houve a aplicação do Questionário de Sondagem no Google Forms, para compreender o perfil, nível de conhecimento de informática, e uso de mapas pelos participantes. Sendo que, no decorrer da Oficina foram aplicados outros questionários, como o teste de usabilidade SUS, métodos empíricos de avaliação de usabilidade, utilizado para avaliar a interação dos jovens com a plataforma Mais Lugar e seu nível de satisfação.

Com sua interface amigável intuitiva e com recursos de gamificação, desenvolvida por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e com a participação popular¹³, a plataforma Mais Lugar, que encontra-se em processo de aperfeiçoamento, permite gerar informações geográficas, por meio do preenchimento de formulário virtual, descrever o que está sendo visto, sugerir melhorias ou reforçar o motivo de definir um local como potencialidade, e anexar a imagem do lugar (Figura 2). Na Oficina de Mapeamento os jovens puderam utilizar

¹³ Participação popular, nesse contexto, significa os colaboradores não especialistas na técnica de mapear, moradores de áreas precarizadas, atuantes na

para registros dos problemas e potencialidades identificadas em sua comunidade.

Figura 2: Interface da plataforma Mais Lugar

Fonte: Print de tela (2023)

Impulsionados a serem agentes produtores de sua realidade e a utilizarem das próprias percepções para construção de uma cartografia emancipatória, os jovens, com a faixa etária entre 12 a 26 anos de idade, após ter noções básicas da cartografia e compreender a importância do Mapeamento Colaborativo durante a Oficina, têm atuado como atores no processo de mapeamento do seu território, e

os dados gerados tem sido subsídios para mobilizar intervenções em saúde junto aos gestores públicos ou através da arte.

Uma das formas de avaliar a satisfação dos jovens com a plataforma Mais Lugar para propor melhorias, foi através da aplicação do questionário System Usability Scale - SUS de Brooke (1986), que gera como resultado, por meio das respostas do questionário aplicado, um escore único (Bangor et al., 2009).

Com uma estrutura simples para coleta dos dados e análise do resultado, o SUS permitiu mensurar o nível de satisfação dos jovens em relação ao Mais

Lugar.

Descrição e Análise dos Resultados

Formado majoritariamente por jovens autodeclarados pretos e pardos, conforme descrição de raça e cor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, e com o grau de escolaridade distribuída entre o ensino fundamental, médio e graduação, o que nível de conhecimento de informática mais elevado foi encontrado nos jovens de gênero masculino, mais de 90% dos participantes já utilizou o mapa em algum momento.

colaboração para o aperfeiçoamento e produção de dados através da plataforma Mais Lugar.

Em relação ao resultado da aplicação do questionário System Usability Scale - SUS, os jovens classificaram o Mais Lugar como excelente, de acordo com a classificação de escore (BANGOR et al., 2009).

Pontos de acúmulo de lixo, entulho e/ou descartes de materiais inservíveis, esgoto a céu aberto, ausência de iluminação pública e de acessibilidade, áreas de lazer e diversão, Centros Culturais e de qualificação profissional, entre outras questões, são alguns elementos mapeados pelos jovens participantes da Oficina de Mapeamento colaborativo com uso da plataforma Mais Lugar.

O mapeamento tem servido para dar visibilidade às potencialidades da comunidade mapeada, assim como contribuir na identificação de locais para possíveis intervenções pontuais em espaços públicos, conforme mencionado anteriormente. Um exemplo, foi a intervenção com a arte do *graffiti*¹⁴ feita no ponto de ônibus localizado na Rua do Cabrito, em Alto do Cabrito (Figura 3). Após mapeamento de problemas com a plataforma Mais Lugar, os jovens em outro momento, utilizando os computadores disponíveis no coletivo cultural teatro É ao Quadrado, foram estimulados a uma reflexão crítica sobre o mapa produzido e propor soluções sobre alguns dos problemas levantados. O espaço do ponto de ônibus foi escolhido por ser identificado como local de afeto positivo pela maioria dos moradores que fazem uso de diferentes formas, sendo a intervenção com arte mais um elemento para ampliar essa relação

Figura 3: Intervenção artística do ponto de ônibus na Rua do Cabrito, em Alto do Cabrito Salvador/BA

Fonte: autor (2023)

A ideia de desenhar sobre esse espaço advém da busca de ressignificá-lo trazendo beleza através das cores. Para além de um ponto de ônibus, a conhecida popularmente

¹⁴ Moreira (2016) define o graffiti como a inscrição ou desenho sobre uma base ou suporte, tecnicamente feito com tintas spray, ou tintas usadas em rolos e canetas, pintados em muros e espaços públicos. Desde letras desenhadas até personagens, bem definidos ou não, são

como “Praça das Virgens”, é lugar de lazer, encontro entre amigos para um bom “bate-papo”, e como ponto de trabalho informal, denominado como “Moto - Taxi”. Além disso, por estar em um local de cruzamento de vias, onde há grande circulação de pessoas, nas discussões os jovens entenderam que um maior número de moradores estariam usufruindo da intervenção, tanto os que frequentam, como os que apenas passam por ele para acessar outros espaços do bairro.

Nessa mesma dinâmica, intervenções pontuais por parte da gestão pública também têm sido efetivadas, após mobilização comunitária que, utilizando os dados levantados no mapeamento colaborativo puderam reivindicar ações de melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na comunidade (Figura 4).

(A)

(B)

Figura 4: Intervenção da Alameda G-05, em Alto do Cabrito - Salvador/BA, por parte da gestão pública após remoção de lixo acumulado, entulho e materiais inservíveis.

Nota: (A) representação do local antes da intervenção, obtida da plataforma Mapillary (A). Registro realizado durante a intervenção (B).

O contato com o órgão público responsável pela intervenção, ocorreu através do encaminhamento de um Ofício e do mapa dos problemas levantados em campo. Essa ação culminou na reunião dos jovens com um representante da gestão pública, onde foram discutidas soluções mitigadoras dos problemas, com base na perspectiva de quem vive no lugar, dando início às intervenções.

Conclusões

Entre as principais lições aprendidas a respeito do do interesse do usuários comum no processo de mapeamento de seu território observou-se que foi de grande importância: compreender o perfil do usuário e às suas necessidades para definir o objetivo do mapeamento, utilizar recursos tecnológicos com uma interface de fácil interação, apresentar a importância do mapeamento colaborativo e sua potencialidade.

Contudo, um dos problemas encontrados foi mapear locais na comunidade do Alto do Cabrito caracterizado

acompanhados de traços marcantes com suas sombras, preenchimentos, contornos e entornos.

como fundo de vale. Tendo em vista que o mapeamento foi realizado com o Mais Lugar na versão *Web*, e que nesses ambientes há dificuldade de acesso à internet, a coleta dos dados requer muito mais tempo. Como sugestão, para esses ambientes recomenda-se sempre que possível, o seu uso, ou de quaisquer outros recursos de mapeamento colaborativo, na versão mobile.

A experiência demonstrou que o mapeamento colaborativo permanece sendo uma alternativa para ampliar a interação dos moradores com sua comunidade, potencializando as formas de engajamento.

Referências

MALINI, Fábio. Modelos de colaboração nos meios sociais da internet: uma análise a partir dos portais de jornalismo participativo. ANTOUN, Henrique (org.). Web 2.0: participação e vigilância na era da comunicação distribuída. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008. p. 83-99.

DE SOUSA, Paulo Victor Barbosa. Cartografia 2.0: Pensando o Mapeamento Participativo na Internet. C-Legenda-Revista do Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual, n. 25, 2011.

MOREIRA, Sonia Virgínia. Sobre a Invisibilidade da Geografia na Comunicação. In: XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2009. Anais... Curitiba/PR: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.

CORREIA-NETO, J. S. Colaboração em processos suportados pela web 2.0: a emergência da interatividade. p. 234. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco, 2014.

NYERGES, T. L. 1991. Analytical Map Use. Cartography and Geographic Information Systems 18, 11-22.

AROUCA, Murilo Guerreiro; CRUZ, Carlos Daniel S.; BARRETO, Marcos Ennes; DA C. NEVES, Isa Beatriz; COSTA, Federico; KHALIL, Hussein; BRITO, Ricardo Lustosa. Crowdsourcing for the spatialization and signaling of Covid-19 transmission predictors: an approach based on risk perception. In: SIMPÓSIO

BRASILEIRO DE SISTEMAS COLABORATIVOS (SBSC), 17. , 2022, Online. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 73-80.

MUNIZ, LEONARDOOLIVEIRA;MARINO, TIAGO BADRE ; SILVA, JORGE

XAVIER DA. Geoinclusão:Sistemas deInformação Geográficae Crowdthinking. In: XX Congresso de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital, 2016,

Buenos Aires. Blucher Design Proceedings, 2016. p. 471.

PALADIN, Maria Stella e cols. Aprendendo Fazendo. Approcci psicologici sottostanti a metodologia. 2013.

BROOKE, J. SUS - A quick and dirty usability scale. 1986. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/228593520_US_A_quick_and_dirty_usability_scale> . Acesso em: agosto 2023.

BANGOR, A., Kortum, P., & Miller, J. A. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. Journal of Usability Studies, 4, 114–123.

MOREIRA, Virginia Gabrielle Silva. Grafite é Arte: conhecendo e explorando o

Grafite como ensino em Artes Visuais. 2016. Disponível em:

<<https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-AN5KWF>> Acesso em: agosto 2023